

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 491-MDPH
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Punta Hermosa
Fecha de promulgación o publicación	: 9 de septiembre de 2023
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1357769
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas relacionadas con la orientación al cumplimiento.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El primer párrafo del artículo 3 de la ordenanza establece que la potestad sancionadora está regida por los principios especiales contenidos en el artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Eficacia	: El último párrafo del artículo 3 de la ordenanza señala también que se aplicarán al procedimiento administrativo sancionador los principios del procedimiento administrativo, regulados en el Artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 10 de la ordenanza regula que la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, a través de las unidades orgánicas competentes, difundirá la ordenanza, mediante charlas, talleres, volantes, banderolas, medios informáticos y otros canales de información con los que cuenta la municipalidad.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 39 de la ordenanza regula las medidas correctivas, precisando que la autoridad sancionadora al emitir la Resolución de Sanción Administrativa, podrá disponer la ejecución de las medidas correctivas de acuerdo al Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas.
Sanción	: La ordenanza define a la sanción administrativa como la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se deriva de la verificación de la comisión de una conducta que vulnera las disposiciones municipales, se formaliza con la expedición de la Resolución de Sanción Administrativa; según lo regulado en el numeral 4.18) de su artículo 4.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por la disposición regulada en el artículo 10.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanzas municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	

<p>No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.</p>	<p>X</p>
<p>Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.</p>	
<p>Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.</p>	
<p>Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.</p>	